

ХАЛҚЫМЫЗДЫ ТУРМЫСЫНДА ӨНЕРМЕНТШИЛИКТИҢ ТУТҚАН ОРНЫ

(ат тағалау өнери мысалында)

Сейтмуратов О.С.

*Қарақалпақстан ауыл хожалығы агротехнология институты,
Нөкис қаласы*

Миллий қәдириятларымызда қәсип ийелеу, сол қәсиптин толық жетик ийеси болыуы ата-баларымыздан киятырған дәстурлер есапланды. Бул ийелеген қәсиби тиришиликтің дереги есапланған. Бул қәсиплер хожалық турлерине барып тақалады. Халқымыз көбирек дийқаншылық, шаруашлық, өнерментшилик пенен шуғылланған олар арасында күн көриси турмысының арқауы болған. Усындай өнерментшиликти рауажландыруу халықтың күнделикли талабына болған зарурликти жыллар дауамында қанатландырып келген. Өнерментшилик пенен шуғылланған уста деп аталаған. Усталар хәр қыйлы ағаштан, темирден, мыстан териден, суйектен, күнделикли турмыс ушын зарур затлар жаратқан. Халқымыздың турмыслық дәрежесин көтеріуге өз улеслерин қосып келген. Ағаш буйымларды ислеуши қәсип ийелерин ағаш устасы, темир менен шуғылланыушы усталарды темирши уста, ал тери менен шуғылланыушы усталарды көншилер, кийиз басыушы усталарды шапшышылар деп атаған. Темирши усталар көбирек темирде буйымларды ислеген. Дийқаншылық қәсибине байланыслы бел, кетпен, пазна ислеген. Шаруашылық қәсибине байланыслы темир қазық, зәнги, суулық, таға, шыйыршық ислеген.

XIX- әсирде хәм XX-әсирдің басында қарақалпақ ауылларында темир усташылықтың жоқары дәрежеде болғанын көплеген мағлыұматлардан көремиз Бул қәсип атадан балаға өтип келген. Аңызларға қарғанда темир усташылық қарақалпақларға Сырдарья бойында жасаған уақтынан берли белгили екен. Темирши усталардың айтыуына қарағанда, темирдің пири хәзирги Дауыт өзбеклергеде, қарақалпақларғада да темир усташылықты бир уақытта берген екен. Қарақалпақларда 7-12 атасынан бери темирши уста болып киятырғанлар ушырасады [Өтемисов А., 1991. - 13].

Темирши усталар аттың ер турманы ушын буйырпаларды орынлады, зәнги, суулық, таға, кисен, айлансок, темир қазық соққан [Өтемисов А., 1991. - 21].

Ат тағалау өнери хаққында мағлыұматлар хаққында айтқанымызда атты устаз көрип патия алған темирши усталардан шыққан тағашылар тағалаған. Тағашынын ат сейислеуден толық хабардар болыуы, аяқ дүзилисиги билмесе жөнли тағалай алмайтуғын болған.

Ат туяғы әсиресе миним атлары 1,5-2 айда бир рет тағалаудан алдын өсим тесин

қырқып алынады, Үш мүйешли туяқ өсерин жақсылап тазалап, жонбаса ат сол ұақытта ақсайды. Қандай шебер тағашы болса да аттың туяғын жети өлшеп бир кесип таға жасаған. Аттын дене пишимин, ирилигине хәм күшинен пайдаланыуыны қарап түрлише тағаланады.

Жабыс атлар, жорға, журменлер, ылақшы атлар, минис атларын тағалаудың бир биринен әдеуір паркы бар. Тайғақ жол, ылай, қар, музда, таслақ жерлерде жүриу хәм шабыу үшін өзине ылайықлы қыялдай болсада өзгеше тағаллар қағылады. Аттың туяқтарына. Қағылған таға салмағыда хәр қыйлы. Артыққы аяақтарына қағылған таға алдыңғысынан тоғыздан бир улеске жеңил болыуы тийис. Шебер тағашылар қақан тағасы менен аттын аяағындағы бурынан қияатырған кемисликти дауалап, қатарға қосып жибереди [Өтеулиев Ө., 2004. - 105].

Атты тағалау өнери, атты биринши туяағын көресең, қайсы формада турады, қыя басама дузиу басама соны аяағын дузиулейсең, оннан кейин онын тағаны қағасаң аяағын зыян жеткермейтуғын болыуы керек. Егер тағаны жаман қақсаң тобығына тийеди. Тобығына тиймеу керек ямаса аяағына басып алады. Биринши аттын журисин көрип аласаң. Оннан кейин таға қағыуды ислеисең, жорға атлардың артқы аяағына қағылмайды, тек ғана алдыңғы аяағына қығылады. Жорға атлар алдыңғы аяағын басып алады. Таға шауып кетеди аяағын ярым сантиметр өсиги шауған ұақытта аяағын шауып жарақатлайды. Шапқан ұақытта аттын шамалауына тууры келмей. Тағалау өнери сол ат болғанлы берли болған. Аттын тағалауда мақсет туяақ желинбеу үшін оннан кейин қар жауында аяағы тайып кетпес үшін ислеген. Тағаның уш формасы бар биринши таулы жерде журетуғын атларға қағылатуғын тағалар, екінши тегис жерлерде журетуғын аталарға қағылатуғын тағалар, туяағы желинбеу үшін, үшінши бул қыс айларында қарда жауында қағылатуғын тағалар, көбирек булар өкшеси шегеси басқаша болады. Жорға атларға өкшели таға қағылмайды. Шабатуғын атқада өкшеси бар таға қағылмайды. Себеби артқы аяағы менен өзін шарақатлауы мүмкин. Таға туяақтың жерге басатуғын жерине қағылады. Шегелерин зыян бермейтуғын етип қағасаң, арман етке бармайды етке шеге барса ақсап қалады тек тырнағына қағылады. Ат тағасына қаққанда онын размерине қарай қағасан улкен атқа улкен таға қағылады. Алдыңғы аяаққа қағатуғын атлардың айырмашылығы өз алдына болады. Алдыңға аяақ домалақ болады артқы аяақ сопақлау олады, салмағы ислеу көлемине қарайды. Тағалауды жыл дауамында белгили ұақты жоқ мудама министе болса 3-2 айдан тағалайсаң, кунде минис болса. Болмаса көбирек қыста тағалайсаң қыс айында. Атты бағып қойған ұақытта тағаламайды. Атты минетуғын ұақытта тағалайды. Көбирек ата-бабаларымыз гузден баслап тағалаған, бизиң шәриятымызда гуз айынан баслап ат миниуге тойларға барыуған хәм де гузде хауа райы ығаллы болған. Аттыты бағыудан шығарып 10-15 кун мингеннен кейин атты тағалап баслайды. Бәхәрде аттын тағасын алып таслайды. Болмаса аттын туяғы өсип кетеди. 3-4 айдан соң алмасаң болмайды аттын туяағы өсип кетеди. Министе болса тағаны алып

туяқлардын зыяат жерлерин алып тазалап кайтадан қаққан.

Аттын туяғын қашау менен алады, кушашка (атауыз) пенен алады. Енди өз алдына астын қыратуғын пышақлары бар. Бурын қолдан ислейтуғын еди. Қашау менен аяғын көтермейтуғын атларды қашау менен алады. Жууас атларды атауыз пенен бул тегис алынады [Сейтмуратов О.С. Дала жазыулары].

Бул ат тағалау өнери бугинги кунде де халкымыздың өнерменшилиги арасында сақланып әулатдан әулатқа өтип келмекте. Ат сақлап атырған адамлар, тойларда, байрам сейиллеринде ат жарысларна қатнасып келген шабандозлар өзлеринин атларының туяқларын тағашылар тәрөпинен бугинги кундеде тағалатып киятыр. Өнерментшилик жумысларында атты тағалау өнери, әулаттан- әулатқа өтип сақланып киятыр.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Өтемисов А. Қарақалпақлардың өнер- қәсиплер. – Нөкис, 1991. – Б. 13
2. Өтеулиев Ө. Алым көк. – Нөкис: 2004. – Б. 105.
3. Сейтмуратов О.С. Дала жазыулары // 2025. – №36. Информатор: Сейтниязов Ерполат. Нөкис қаласы.

1. Аттын тағасы.
2. Қашау ускенеси.
3. Егеу – аттын туяғының тегислейди.
4. Шөккиш.
5. Атауыз – аттың тағасын алатуғын гезде шегениң басын дузиулейди.

6. Атаўыз – шегениң басын кайыратуғын.
7. Атаўыз – шегениң зыяатын алатуғын.
8. Атаўыз – шегени суўратуғын.
9. Атаўыз – Туяқты алатуғын.
10. Астын жер өкшесин алатуғын пышақ
11. Астын жер өкшесин алатуғын пышақ